

CO₂-SPICER - CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir

R9.6 Project information leaflet

Authors: Eva Šedinová, Patrik Fiferna, Vít Hladík (CGS),
Jiří Gavor (MND)

December 2020

CONTENT

1 INTRODUCTION.....	2
2 PROJECT INFORMATION LEAFLETS	3
2.1 Project information leaflet – CZ version.....	3
2.2 Project information leaflet – EN version	7

1 INTRODUCTION

The R9.6 Project information leaflet output was created in cooperation with project partners. The leaflet is in Czech and English versions and will be distributed in electronic and printed forms.

The leaflet is located in the Czech and English versions of the website at the following links:

- <https://co2-spicer.geology.cz/cs/ke-stazeni>
- <https://co2-spicer.geology.cz/en/download>

2 PROJECT INFORMATION LEAFLETS

2.1 Project information leaflet – CZ version

CO₂ SPICER

CO₂-SPICER (CO₂ Storage Pilot in a CarbonatE Reservoir)

**PILOTNÍ PROJEKT UKLÁDÁNÍ CO₂
V KARBONÁTOVÉM LOŽISKU (CO₂-SPICER)**

Projekt je realizován v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a spolufinancovaného z Norských fondů

Foto: M. Fuglić, MWD

Norway grants

Programme **Kappa**

**T A
Č R**

Hlavní aktivity projektu:

- Bude připraveno pilotní úložiště CO₂ na dotěžovaném ložisku ropy a plynu, nacházejícím se na jihovýchodě Moravy, pro bezprostřední využití. Úložiště CO₂ se současně stane modelovým příkladem pro potenciální realizaci dalších úložišť CO₂ v Česku i v Evropě.
- Vznikne trojrozměrný geologický model celého úložného komplexu.
- Bude provedeno dynamické modelování a počítačová simulace Injektáže CO₂ do úložiště.
- Zhodnotí se geomechanické a geochemické vlastnosti úložného komplexu.
- Dojde k posouzení rizik spojených s ukládáním CO₂ do úložiště.
- Bude zpracován monitorovací plán úložiště a scénáře jeho dalšího rozvoje.

V čem je projekt unikátní:

- V případě úspěšného završení celkového záměru se bude jednat o vůbec první pilotní projekt ukládání CO₂ ve střední a východní Evropě.
- Realizace projektu CO₂-SPICER, založeného na česko-norské spolupráci, výrazně zvýší úroveň technologické připravenosti geologického ukládání CO₂ v České republice.
- Jedná se o významný krok směrem k reálnému zavedení technologie CCS (Carbon dioxide Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) ve střední Evropě.
- Projekt je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje geologického ukládání CO₂ v České republice.
- V projektu bude využito množství nových přístupů a metod, např. dynamické modelování a počítačová simulace Injektáže CO₂, nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uložení CO₂ s bakteriální metanogenezí.

PROČ JE CO₂ PROBLÉM?

CO₂ je skleníkový plyn, který v atmosféře zadržuje část slunečního záření, čímž způsobuje ohřívání zemského povrchu. Množství CO₂ vypouštěného do atmosféry se vlivem lidské činnosti stále zvyšuje a nyní činí přes 30 miliard tun ročně. Pouze polovinu tohoto množství přitom přirozeně pohltí oceány, půda a lesy. Důsledkem jsou již probíhající klimatické změny.

Zdroj: Global CCS Institute

CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT?

Potřebného masivního snížení emisí CO₂ nelze dosáhnout jen pomocí jediného řešení. Podle Mezinárodní energetické agentury by 38 % potřebného snížení emisí do roku 2050 mohlo být dosaženo díky úsporám energie a 17 % využíváním obnovitelných zdrojů energie. Dalším řešením je zachytávání CO₂ vypouštěného velkými průmyslovými provozy a jeho následné trvalé ukládání do hornin hluboko pod zemským povrchem, kde bude izolován od atmosféry.

Zdroj: Global CCS Institute

© IOP SRZ - Agence EBC

CO JE GEOLOGICKÉ UKLÁDÁNÍ CO₂?

Proces spočívá v zachycení CO₂ vypouštěného velkými průmyslovými provozy a jeho následném uložení v tekuté formě do hornin hluboko pod zemským povrchem pomocí vrtů. Důvodem je snaha o omezení růstu množství CO₂ v atmosféře a zmírnění souvisejících klimatických změn.

JE TO BEZPEČNÉ?

Při zachytávání CO₂ a jeho ukládání pod zem se využívají osvědčené i nové technologie, které v průběhu celého procesu musí splňovat bezpečnostní kritéria – a to jak na zemském povrchu, tak pod ním, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Bezpečnostní systémy pro zachytávání a přepravu CO₂ jsou již dobře prověřeny; jsou zakotveny v průmyslových normách a legislativě pro průmyslová zařízení. Geologické ukládání CO₂ je v různých částech světa úspěšně provozováno již od 70. let 20. století a v EU se nyní řídí evropskou směrnicí z roku 2009, která již byla převedena i do našich právních předpisů.

PARTNEŘI PROJEKTU

KOORDINÁTOR

Projekt CO₂-SPICER je podpořen grantem Norska a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

KONTAKT

Pilotní projekt ukládání CO₂ v karbonátovém ložisku (CO₂-SPICER)
Vedoucí projektu Vít Hladík, tel.: +420 543 429 289, e-mail: vit.hladik@geology.cz, web: co2-spicer.geology.cz
© Česká geologická služba, 2021

2.2 Project information leaflet – EN version

CO₂-SPICER (CO₂ Storage Pilot in a CarbonatE Reservoir)

The project is being implemented under the KAPPA Programme for applied research, experimental development and innovation, which was announced by the Technology Agency of the Czech Republic and which is co-funded by the Norway Grants.

Photo: M. Fajčík, MND

Programme **Kappa**

T A
Č R

Main project activities:

- A pilot CO₂ storage site will be prepared for immediate use in a depleting oil and gas field in south-east Moravia. At the same time, the CO₂ storage site will serve as a model example for possible implementation of further CO₂ storage sites in both the Czech Republic and Europe.
- A three-dimensional geological model of the entire storage complex will be created.
- Dynamic modelling and computer simulation of CO₂ injection into the reservoir will be performed.
- The geomechanical and geochemical properties of the storage complex will be evaluated.
- Risks associated with CO₂ storage on the site will be assessed.
- A monitoring plan and scenarios of further development of the storage site will be prepared.

What makes the project unique:

- If the overall objective is successfully achieved, it will be the first CO₂ storage pilot project in Central and Eastern Europe.
- The implementation of the CO₂-SPICER project, based on Czech-Norwegian cooperation, will significantly increase the technology readiness level of geological storage of CO₂ in the Czech Republic.
- It will represent an important step towards deployment of the CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage) technology in Central Europe.
- The project is part of a long-term concept of the development of geological storage of CO₂ in the Czech Republic.
- The project will employ a number of novel approaches and methods, such as dynamic modelling and computer simulation of CO₂ injection, the latest monitoring techniques and an evaluation of the possibility of combining CO₂ storage with bacterial methanogenesis.

WHY IS CO₂ A PROBLEM?

CO₂ is a greenhouse gas that traps some of the sun's radiation in the atmosphere, causing the Earth's surface to heat up. The amount of CO₂ released into the atmosphere due to human activity is constantly increasing, currently amounting to over 30 billion tonnes annually. Only about a half of the amount is absorbed naturally by oceans, soil and forests. The result is the already ongoing climate change.

Zhang Global CCS Institute

WHAT CAN WE DO ABOUT IT?

A necessary massive reduction in CO₂ emissions cannot be achieved with a single solution. According to the International Energy Agency, by 2050 38 % of the required emission reductions could be achieved by saving energy and 17 % by using renewable energy sources. Another solution is to capture CO₂ emitted by large industrial plants and to permanently store it in rocks deep beneath the Earth's surface, thereby isolating it from the atmosphere.

Zhang Global CCS Institute

© IOP, NREL, Argonne/EEC

WHAT IS GEOLOGICAL STORAGE OF CO₂?

The process consists of capturing CO₂ emitted by large industrial plants and storing it in dense fluid form in rocks deep beneath the Earth's surface, using injection through boreholes. The objective is to limit the growing amount of CO₂ in the atmosphere and to mitigate the associated climate change.

IS IT SAFE?

The capture and sub-surface storage of CO₂ employs proven as well as new technologies, which must meet safety criteria throughout the entire process – both on the surface and beneath it, in the short and long terms. Safety systems for capturing and transporting CO₂ have already been well tested; they are based on industry standards and legislation for industrial equipment. Geological storage of CO₂ has been carried out successfully in various parts of the world since the 1970s. In the EU, it is currently regulated by the European CCS Directive of 2009, which has already been transposed into all national legislations of the Member States.

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

The CO₂-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

CONTACT

CO₂ Storage Pilot in a Carbonate Reservoir (CO₂-SPICER)

Project leader: Vít Hladík, Phone: +420 543 429 289, e-mail: vit.hladik@geology.cz, web: co2-spicer.geology.cz

© Czech Geological Survey, 2021

This report is a result of the CO₂-SPICER project
(CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir) - project No: TO01000112.

The CO₂-SPICER project benefits from a €2.32 mil grant
from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

More information about the project can be found at
co2-spicer.geology.cz.

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

Programme **Kappa**

T A
Č R